

‘पंचकन्या’ उपन्यास में वर्णित घुमंतू समाज

प्रो. (डॉ.) सुपर्णा संसुद्धी

हिंदी विभाग, जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंगपुर ४१६१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: g.suparna2@gmail.com

Received: 03 January, 2024 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

शोध सारांश

चर्चित युवा लेखिका के रूप में मनिषा कुलश्रेष्ठ जी ने अपने उपन्यासों में विविधता एवं नवीनता का सूत्रपात किया है। 2016 ई. में प्रकाशित 'पंचकन्या' उपन्यास में वर्तमान स्त्री जीवन की कहानी पौराणिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में देखी गयी है। स्त्री जीवन की कहानी जो सदियों से प्रश्रान्त रही है, इसका समाधान ढूँढने का प्रयास है। पौराणिक संदर्भ लेकर वर्तमान आधुनिक स्त्री विमर्श का नया पहलू यहाँ प्रस्तुत हुआ है। 'पंचकन्या' उपन्यास का चौथा हिस्सा 'नाग-कन्याएँ' में घुमंतू समाज की सोपीना के बहाने कालबेलिया घुमंतू समाज का चित्रण बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया है।

समकालीन व्यवस्था में घुमंतू समाज की स्त्री का शोषण कैसे होता है? इसको यहाँ देख सकते हैं। घुमंतू जीवन की विवशता, लाचारी एवं अपमानित जीवन, भूख की पीड़ा, अशिक्षा रुढ़ि-परंपरा, अंधश्रद्धा रीतिरिवाज आदि का चित्रण यहाँ किया गया है। गुनहगार जनजाति का कलंक, उपेक्षित एवं अन्याय अत्याचार ग्रस्त जीवन जीनेवाली सोपीना का जीवन संघर्ष कालबेलिया समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

बीज शब्द : 'पंचकन्या', घुमंतू समाज, कालबेलिया जनजाति-जीवन समस्या, पौराणिक संदर्भ, नारी जीवन, आधुनिक स्त्री विमर्श।

प्रस्तावना

चर्चित युवा लेखिका के रूप में मनिषा कुलश्रेष्ठ एक सफल साहित्यकार है। उन्होंने अपने साहित्य में समकालीन युग की वास्तविकता का सीधा चित्रण किया है। उपन्यासकार के रूप में मनिषा जी ने अपने उपन्यासों में विविधता एवं

नवीनता का सूत्रपात किया है। 2016 ई. में प्रकाशित 'पंचकन्या' उपन्यास की कथावस्तु पाँच भागों में विभाजित है। इन पाँच भागों में वर्तमान स्त्री जीवन की कहानी पौराणिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में देखी गयी है। स्त्री जीवन की कहानी जो सदियों से प्रश्रान्त रही है, इसका समाधान ढूँढने का प्रयास है। पौराणिक संदर्भ लेकर वर्तमान आधुनिक स्त्री विमर्श का नया पहलू यहाँ प्रस्तुत हुआ है। एक रचनाकार के रूप में मनिषा कुलश्रेष्ठ लेखन को मात्र "भाषा विलास न मानकर उसे मानवीय जीवन की अनिवार्य शर्त मानती है।"^१ इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य में युगीन परिवेश एवं समकालीन जीवन के विविध पक्षों का गहराई से एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उसे प्रस्तुत किया है।

'पंचकन्या' उपन्यास का चौथा हिस्सा 'नाग-कन्याएँ' में घुमंतू समाज की सोपीना के बहाने कालबेलिया घुमंतू समाज का चित्रण बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया है। समकालीन व्यवस्था में घुमंतू समाज की स्त्री का शोषण कैसे होता है? इसको यहाँ देख सकते हैं। "स्वतंत्र भारत में घुमंतू जनजातियों को ना ही अपने अधिकार की जमीन मिली, न ही रोजगार के साधन। ये जनजातियाँ रोजी-रोटी की तलाश में भटकती हैं। स्थिर समाज के लोग तथा पुलिस प्रशासन व्यवस्था इन्हें हमेशा संशय के नजरों से देखते हैं। ये जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि स्तरों पर पिछड़ी हैं। प्रस्थापित व्यवस्था इवारा इनपर अन्याय, अत्याचार हुए हैं। मानव सभ्यता के विकास से ये जनजातियाँ पिछड़ गई हैं।"^२

प्रस्तुत उपन्यास में 'नाग-कन्याएँ' इस अंश में कालबेलिया समाज का चित्रण है। राजस्थान की ये जनजाति किन हालातों में अपना जीवन बिताती है, इसका सूक्ष्म चित्रण यहाँ है। रेगिस्तान में साँप पकड़नेवाले सँपेरों की यह घुमंतू प्रजाति पशु मेले में अपनी प्रतिभा, अपना सौंदर्य भुनाने आ जाते हैं। जैसलमेर- राजस्थान का पुष्कर मेला बहुचर्चित है। देश-विदेश से आए सैलानियों से अपने फोटो निकलवाने के लिए पैसे लेते हैं। कुस्मीया इस जनजाति की लड़कियाँ विदेशी औरतों के हाथों पर जबर्दस्ती मेहंदी रचाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। "कहने को पुष्कर तीर्थस्थान है, ब्रह्माजी का एकमात्र तीर्थ विदेशियों के लिए हॉट प्लेस, द हिप्पी टाऊन बन है।"^३ इसी कबीले की सोपीना के बहाने यहाँ पर इस जनजाति का चित्रण किया गया है।

सोपीना का बचपन लूणकरनसर में बीता है। उसके पिता खुम्माण पर पुलिस मुकदमा चलाते हैं। खुम्माण को डकैत के रूप में पकड़कर ले जाते हैं। तब सोपीना स्कूल जाती थी। उसके छह महीने बाद माँ गोरख भोपाजी का सहारा लेती है। भोपाजी के साथ वे सब गनेरा आते हैं। माँ तीनों बहनों को नाच सीखाकर पुष्कर मेले में पैसे कमाना सीखाती है। भाई सारंगी-पुंगी सीखता है। सब बहनों में सोपीना खूबसूरत नाक नक्शेवाली थी। उसका नाच भी सबसे अलग और अनूठा था। मरुस्थल की वह डेजर्ट क्वीन कहलाती है। गाने की लय तेज़ होते ही सोपीना का नृत्य भी तेज होता है। देखनेवाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोपीना सत्रहवें साल में यौवन से मदमस्त होती है। वह अब पर्यटन मौसम में अपने हुनर को जान चुकी थी। बादाम सँपेरन का इंटरव्यू देखकर वह प्रभावित हुई थी, वह भी विदेश जाना चाहती है। बादाम को राजस्थान पर्यटन विकास के दौरान एक प्रतिष्ठित दंपति ने स्टेज पर प्रस्तुत किया था। उन्हीं के प्रोत्साहन से वह आगे बढ़ी थी। "1980 में पहली बार कालबेलिया समाज की किसी स्त्री को इतनी प्रसिद्धी मिली थी, वह थी बादाम सँपेरना।"^४ बदलते भारत की प्रतीक बनी थी। परिवर्तनशील, आधुनिक समाज के समानान्तर प्रगति करने तथा अपने

समाज को आगे बढ़ाने, कला के माध्यम से नया क्षितिज बादाम ने सबको दिखा दिया था। सोपीना उसकी जैसा बनना चाहती है। वह भी बादामकाकी की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी। बादाम की तरह देश-विदेशों में धूम मचाना चाहती थी। रोशन प्रजापति बादाम का इंटरव्यू उसे दिखाकर अपने चंगुल में फँसाता है।

रोशन प्रजापति उसे बड़े-बड़े सपने दिखाता है। अंग्रेजों के साथ डेजर्ट सफारी के लिए वह भी सोपीना को अपने साथ ले जाता है। प्रेम का झूठा वास्ता देकर उससे दैहिक संबंध रखता है। रोशन प्रजापति उसके जन्म प्रमाणपत्र और परिचय पत्र उपलब्ध न होने का कारण देकर उससे दूर हो जाता है। गर्भवती सोपीना का जबर्दस्ती गर्भपात कराया जाता है। उसकी सगाई तोड़ी जाती है। सोपीना के बहाने कालबेलिया समाज, घुमंतू जनजीवन, उनके रीतिरिवाज़, कष्टप्रद जीवन यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। सोपीना अपने टूटे सपने के साथ सुरेश जोगी के परिवार के साथ रहने लगती है। टूटी-फूटी अंग्रेजी में सुरेश जोगी कहता है - “सभी कालबेलिया बहुत ही गरीब हैं, इफ नो वर्क, नो फूड ओनली सिटिंग होम। हमारी औरतें बहुत दूर से मटकों में पानी भरकर लाती हैं। यही जीवन है, बीस मिनट रेत पर चलकर एक मटका पानी। रोज का अनाज पीसना और सुबह खाने में बनता है, वही सूर्यास्त के बाद खा लिया जाता है- चपाती और दाल। रात को जंग लगी खाटों पर सो जाते हैं।”^५ घुमंतू जीवन की विवशता, लाचारी एवं अपमानित जीवन, भूख की पीड़ा, अशिक्षा रुढ़ि-परंपरा, अंधश्रद्धा रीतिरिवाज आदि का चित्रण यहाँ किया गया है। गुनहगार जनजाति का कलंक, उपेक्षित एवं अन्याय अत्याचार ग्रस्त जीवन जीनेवाली सोपीना का जीवन संघर्ष कालबेलिया समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

संदर्भ सूची

१. <https://samalochan blogpost.com>
२. घुमंतू जनजाति : साहित्य एवं समस्याएँ- दत्तात्रय रामचंद्र भोसले, विनय प्रकाशन कानपुर, पृ. 136
३. पंचकन्या, मनिषा कुलश्रेष्ठ, पृ. 125
४. वही, पृ. 119
५. वही, पृ. 130
६. वही, पृ. 95